

Роль Логопедической Ритмики В Формировании Произносительных Компетенций У Дошкольников С Дизартрией

Азизбек Тажимуратов Жаксимуратович-Преподаватель Нукусского государственного педагогического института имени Ажинияза.

Таирова Зебинисо Ниязимбетовна- Студент специальная педагогика-логопедия

Аннотация: Формирование произносительных компетенций у дошкольников является ключевым аспектом в развитии речи во избежание трудностей в повседневной коммуникации и дальнейшей школьной жизни. Своевременное формирование произносительных компетенций необходимо уже в дошкольном возрасте, так как именно устная речь является средством познания и общения. Кроме того, работа по выявлению и преодолению данных нарушений носит предупреждающий характер по устранению нарушений произношения, снимает негативные психологические наслоения, такие как закомплексованность, неуверенность в себе, застенчивость, отсутствие ораторского искусства и т.д. Для детей дошкольного возраста с дизартрией характерны смазанное, нечеткое звукопроизношение, ускоренный или замедленный темп речи, нарушение голосообразования, речевого дыхания, также нарушения моторики мышц артикуляционного аппарата в виде изменения, ограничения объема их произвольных движений, нарушение координации, различного рода синкинезии, тремор, гиперкинезы языка, губ. В статье рассматриваются работы Г.А. Волковой, М.Ю. Картушиной и других современных ученых и педагогов-практиков, подтверждавших эффективность использования средств логопедической ритмики в логопедической работе с детьми при различных речевых нарушениях.

Ключевые слова: логопедическая ритмика, произносительные компетенции, дошкольники, дизартрия, речь, движение.

INTRODUCTION

В современном мире кризисные явления в обществе демонстрируют у детей сниженную мотивацию образовательной деятельности, что приводит к отсутствию творческой активности, замедлению физического и психического развития и к отклонениям в социальном поведении у дошкольников. У детей с дизартрией наблюдается отставание психомоторного развития, снижение сформированности двигательных навыков наряду с недостаточной сформированностью произносительных компетенций. Вследствие этого организованные занятия логопедической ритмикой повышают эффективность

коррекционного процесса, способствуют коррекции не только двигательного, но и речевого, эмоционального и общего психического развития.

Цель исследования – теоретическое обоснование использования логопедической ритмики при формировании произносительных компетенций у дошкольников с дизартрией. У детей дошкольного возраста с дизартрией проявляется взаимосвязь нарушения моторной и речевой сферы, и обусловлено это спецификой нервной системы ребенка, в особенности тех ее структур, которые отвечают за ритмичность всех производимых действий и протекающих в организме процессов.

В качестве одного из эффективных методов формирования произносительных компетенций можно выделить логопедическую ритмику, так как она, оказывая комплексное воздействие на ребенка, способствует стабилизации его общей и специфической моторики, активизации различных жизненно важных психических процессов, развитию звукопроизносительных навыков, обогащению просодического компонента речи, повышению темпо-ритмической организации движений.

Логоритмика – форма активной терапии, основанная на связи музыки, движения и слова. Логопедическая ритмика помогает в устранении тиков, заикания, расторможенности, развитии чувства ритма, речевого дыхания. Логопедическая ритмика в основе своей системы имеет такое понятие, как ритм, который является организующим и дисциплинирующим, укладывает всякое действие в определенную музыкально-ритмическую форму и тем самым регулирует поведение ребенка. Задания строятся на основе ритма, дающего ребенку возможность разнообразить движения, что улучшает его координацию движений, моторные функции. Задачи логопедической ритмики определяются как оздоровительные, познавательные, воспитательные и коррекционные.

В рамках оздоровления у детей укрепляется мышечный каркас, формируется правильное дыхание, улучшаются моторные функции. В качестве образовательных задач формируются двигательные навыки, пространственные представления, координация, выносливость и переключаемость. Воспитательные задачи способствуют ритмической выразительности, проявлению художественно-творческих способностей и воспитанию положительных

личностных качеств. Коррекционная направленность обусловлена учетом механизма и структуры речевого нарушения, возрастных и личностных особенностей ребенка, также комплексностью и поэтапностью логопедической работы.

Основой логопедической ритмики является теория уровневой организации движений, созданная Н.А. Бернштейном. Согласно этому учению существует пять уровней, отвечающих за обеспечение двигательной активности человека и тесно взаимосвязанных между собой. Каждый из них имеет свою локализацию в центральной нервной системе и четко определенную функцию по воспроизведению различных движений, начиная от простейших, основанных на безусловных рефлексах и заканчивая сложными символическими координациями, включающими в себя и речь. Н.А. Елизарова в своих работах отмечает, когда психомоторное и речевое развитие у детей старшего дошкольного возраста не соответствует возрасту: смазанная речь с произносительными нарушениями, прерывание дыхания в середине фразы, тихий голос – все это может быть следствием речевой патологии. Тогда занятия логоритмикой выстраиваются с точки зрения всестороннего развития ребенка, устраняя неречевые нарушения, развивая или восстанавливая речевые способности

Н.В. Нищева характеризовала логопедическую ритмику как полноценный алгоритм, осваиваемый дошкольниками посредством специальных физических упражнений, благодаря которым образуется корреляция между словом, речью, мелодией и движением.

Развитие речи осуществляется с помощью синтеза слова, движения и музыки.

Проговаривание слов или какого-либо текста в движении позволяет осмыслить слова. В свою очередь, проговаривание слов под музыку влияет на организацию четкой двигательной сферы, тем самым воспитывает у дошкольников чувство ритма в движении

Благодаря исследованиям и разработкам Г.А. Волковой в настоящее время логопедическая ритмика зарекомендовала себя как эффективное воздействие на различные нарушения, через систему двигательных упражнений в сочетании с текстом

Для занятий с детьми по коррекции и устранению дизартрических нарушений логоритмические упражнения выполняются с учетом индивидуальных особенностей и состояния речи и моторики ребенка. В своих исследованиях В.А. Гринер отмечала, что занятия логопедической ритмикой с детьми с дизартрией играют важную роль при коррекционной работе, так как физические упражнения и усовершенствование двигательных навыков улучшают работу и подвижность нервных процессов головного мозга.

Л.В. Шапкина предложила выполнение логоритмических упражнений для развития артикуляционной моторики. Автор отмечает, что точное выполнение подвижных упражнений на все части тела помогает подготовить и совершенствовать движения артикуляционного аппарата. Проговаривание различных коротких стихов в движении позволяет ритмизировать речь с движениями, что способствует формированию правильной артикуляции, постановке длительного выдоха и четкой дикции.

В системе коррекционно-логопедической работы с детьми с дизартрией необходимо придерживаться правил по подбору музыкально-ритмического материала в зависимости от речедвигательного и общедвигательного нарушения.

По мнению профессора В.А. Гиляровского, логопедическая ритмика существенно влияет на развитие и состояние общего тонуса, общей моторики, также физические упражнения на логоритмических занятиях способствуют выработке подвижности и тренировки нервных процессов центральной нервной системы. В.А. Гринер и другие исследователи отмечали в своих работах, что логопедическая ритмика может использоваться в качестве музыкотерапии.

Речь и двигательные функции тесно связаны между собой. Ребенку недостаточно просто развить свои физические качества, ему необходимо научиться сознательно управлять своими движениями. Управлять и контролировать свои движения – это сложный процесс. У ребенка со сниженным уровнем саморегуляции необходимо отрабатывать предварительное планирование в речевой форме предпринимаемых действий. При формировании двигательной функции повышается уровень сознательного управления движениями.

Благодаря логоритмическим занятиям можно напрямую способствовать развитию общей и артикуляционной моторики. Логоритмические упражнения можно включать в музыкальные занятия, в игры и в занятия по развитию речи. Логопедическая ритмика способствует улучшению и коррекции навыков овладения собственным телом, ориентировки в

пространстве, слухового внимания и памяти, зрительного внимания и памяти, статической и динамической ко- ординации движений, также способствует овладению темпом и ритмом, мимикой и целенаправленно влияет на развитие речи.

Г.А. Волкова учитывала влияние логоритмики в системе развития артикуляционной моторики. Она указывала, что артикуляторные, дыхательные и голосовые упражнения способствуют развитию четкой дикции. Также упражнения, направленные на развитие дыхания, голосообразования и артикуляции, используются в подвижных играх, в замедленной ходьбе, в счете и в пении.

Упражнения, направленные на развитие артикуляции, дыхания и голоса, положительно влияют на способность выражать эмоции. Р.Л. Бабушкина говорит о логопедической ритмике, как о важном и особом направлении при формировании произносительных компетенций у дошкольников.

По мнению автора, использование логопедической ритмики способствуют дальнейшему совершенствованию интонационной выразительности речи. Речедвигательные и танцевально-ритмические упражнения способствуют развитию темпа и ритма речи, развитию голосовых функций. Кроме того, применение в логопедической работе музыкально-ритмических игр благотворно влияет на эмоциональную сферу и коммуникативные способности дошкольников.

При формировании произносительных компетенций у дошкольников с дизартрией, все движения тщательно подбираются для того или иного логоритмического упражнения.

Реализация данных задач происходит в процессе использования следующих средств:

– Упражнения для отработки навыка пространственной ориентировки и координации движений, ходьбы и маршрутовки в заданных направлениях.

– Упражнения для выработки правильного диафрагмального дыхания, силы и продолжительности выдоха, на развитие голоса и артикуляционной моторики, для нормализации деятельности периферических отделов речевого аппарата.

– Упражнения, способствующие развитию артикуляционной моторики, через развитие движений пальцев рук, их взаимодействие и координацию.

– Упражнения, способствующие активизации внимания, отработка быстрых и точных реакций на зрительные и слуховые задачи, формирующие навык концентрации и волевые качества.

– Счетные упражнения, используемые для организации поведения детей.

– Речевые упражнения без музыкального сопровождения, способствующие нормализации темпа и ритма речи, автоматизации звуков, координации движений с ритмом речи, обогащению глагольного и именного словаря.

– Упражнения на формирование музыкального метроритма, помогающие дошкольникам слышать и различать отдельные ударные моменты и акценты в музыке, выработать

ответные движения в нужный момент, в том числе усвоить логические ударения в речи.

– Упражнения на формирование чувства музыкального темпа, способствующие нормализации, воспитанию правильного речевого темпа.

– Ритмические упражнения на умение дифференцировать несложные разнообразные ритмы и выработка навыка сознательно подчинять им свои движения.

– Занятия пения, актуализирующие выработку координации слуха и голоса, отрабатываются звукопроизносительные навыки, интонация и дыхание.

– Упражнения в игре на музыкальных инструментах помогают снять напряжение и способствуют раскрытию творческих способностей у дошкольников.

– Комплексная музыкальная деятельность позволяет развивать координацию слуха, голоса и движения, обогащать эмоциональную сферу дошкольников.

– Занятия, стимулирующие развитие творческой инициативы, раскрытие воображения и фантазии детей, для учета характера музыки.

Для формирования произносительных компетенций у дошкольников с дизартрией составляется комплекс логоритмических упражнений, которые направлены на формирование речепроизносительных навыков, способствуют выработке поз мимических и артикуляционных мышц, физиологического дыхания, выразительной интонации,

темпоритмической организации речи, правильного звукопроизношения, которые нарушены в наибольшей степени. Упражнения подбираются из различных методических пособий таких авторов, как Г.А. Волкова, М.Ю. Картушина и Ю.О. Филатова. М.Ю. Картушина предлагает выстраивать логоритмические занятия в соответствии с лексическими темами, что будет способствовать развитию моторных функций, расширению словарного запаса детей и развитию эмоционально-волевой сферы.

Темы логоритмических занятий совпадают с лексической темой недели. Предложенные упражнения можно модифицировать в соответствии с темой недели: менять атрибуты, сюжетные картинки, набор звуков, слогов и слов.

Исходя из материала, изложенного авторами, можно представить основные направления логоритмического воздействия, наиболее востребованные для детей старшего дошкольного возраста с дизартрией.

Следует отметить, что логоритмические упражнения необходимо многократно повторять в различных комбинациях до достижения желаемого результата. Учитель-логопед подбирает упражнения в соответствии с тематикой, целью и задачами занятия.

Применение в логопедической работе логоритмики оказывает благотворное влияние на коммуникативные способности дошкольников. На основе анализа литературы выделены области применения логоритмических упражнений.

Заключение

Таким образом, согласно речевому онтогенезу за пять лет жизни у ребенка формируется система фонем родного языка, система просодических элементов, правильное речевое дыхание. Большое значение в формировании системы фонем имеет готовность артикуляционного аппарата, индивидуальные особенности ребенка. При дизартрии у дошкольников нарушается иннервация речевого аппарата. Нарушения в двигательном сопровождении речи вызывают нарушения речепроизводительных навыков. Как следствие, происходит нарушение звукопроизводительных навыков и просодических компонентов речи, то есть препятствует формированию производительных компетенций у дошкольников. Из работ известных авторов прослеживается эффективность применения логопедической ритмики, которая способствует формированию производительных компетенций, совершенствованию моторики и развитию высших психических функций.

Упражнения логоритмики могут сопровождаться стихотворным текстом и музыкой, что способствует освоению упражнений в определенном ритме, координируя движение и речь. Часто внутренний ритм ребенка с дизартрией ускорен или замедлен, чем общий заданный ритм, и для формирования рифмованной речи используют логопедическую ритмику. При системной организации логопедическая ритмика позволяет детям выдерживать занятие в одном темпе, поддерживать интерес к изучаемой теме, активизировать речь.

Логоритмика применяется в логопедической практике и способствует коррекции различных речевых нарушений: заикания, нарушений голоса, задержки речевого развития, дизартрии,

алалии и ринопалии. Также логопедические занятия с использованием логопедической ритмики способствуют формированию производительных компетенций: нормализуются звукопроизводительные навыки, ритм, темп и тембр голоса, развивается продолжительный и плавный речевой выдох, улучшается интонация.

Выделены пять блоков упражнений: первый – упражнения, направленные на формирование пространственной ориентировки, развитие координации движений; второй для стабилизации мимической и артикуляционной моторики; третий – упражнения на развитие речевого дыхания; четвертый – упражнения, направленные на стабилизацию темпа и ритма речи, развитие силы голоса, формирование интонации речи; пятый – упражнения, направленные на развитие звукопроизношения.

При решении задач совершенствования коррекционного процесса логоритмика может быть использована для повышения эффективности работы логопеда. Таким образом, своевременное формирование производительных компетенций позволяет не только предупредить трудности в обучении, но и раскрыть у ребенка стремление к коммуникации, адаптации в любой речевой ситуации и стремление показать себя.

Список литературы

1. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2003. 272 с. [Электронный ресурс].
2. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5–7 лет: В 2 ч. Ч. 1. М.: ТЦ Сфера, 2016. 64 с.

3. Елизарова Н.А., Сафронова А.А. Логоритмическое воспитание в образовательных учреждениях // Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения детства / Под ред. Г.С. Чесноковой (редкол.: Р.О. Агавелян, Н.А. Кузь, Л.В. Ковригина и др.). Новосибирск: НГПУ, 2014. С. 104–107. [Электронный ресурс]. URL: <https://lib.nspu.ru/views/sbo/2893/read.php> (дата обращения: 07.08.2022).

4. Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. М.: Детство-Пресс, 2014. 275 с.

5. Грибукова О.Г. Технологии и формы работы с детьми с нарушениями слуха и речи. Новосибирск: НГПУ, 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://lib.nspu.ru/views/library/76388/web.php> (дата обращения: 07.07.2022).

6. Шапкова Л.В. Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / Под общ. ред. проф. Л.В. Шапковой. М.: Советский спорт, 2002. 212 с.

7. Алексеева А.С., Клясюк А.А. К проблеме изучения роли двигательной сферы в речевом развитии ребенка // Специальное образование. СПб.: Изд-во ЛГУ, 2016. Т. 2. С. 71–75.

8. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика, методика работы с дошкольниками, страдающими ОНР. СПб.: КАРО, 2005. 176 с.

9. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5–6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2008. 208с.

10. Филатова Ю.О., Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика: Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи / Под ред. Л.И. Беляко